

УДК 336.221.4

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ**OPTIMIZATION OF TAX REGULATION IN THE RUSSIAN**©**Кремповая Н. Л.**

канд. экон. наук

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, natasha_krem@mail.ru*©**Кремповая Н.***Ph.D., Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru*©**Кваско М. А.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, kvas@ukr.net*©**Kvasko M.***Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, kvas@ukr.net_*©**Андропова И. А.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, gulibin@mail.ua*©**Andropova I.***Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, gulibin@mail.ua*

Аннотация. Рассмотрены основные положения по налоговому регулированию. Раскрыты основные задачи и недостатки налогового регулирования Российской Федерации (РФ). Указаны ключевые особенности налогового регулирования РФ в 2012–2014 годах. Выделены приоритетные направления развития налоговой политики. Определена важность оптимизации налогового регулирования РФ.

Abstract. The main provisions on taxation. It outlines the main challenges and shortcomings of the tax regulations of the Russian Federation. The shown are the key features of the tax regulation of the Russian Federation in 2012–2014. Priority directions of development of tax policy. Determine the importance of optimizing the tax regulations of the Russian Federation.

Ключевые слова: налоговое регулирование, налогообложения, консолидированная группа налогоплательщиков.

Keywords: tax regulation, taxation, consolidated group of taxpayers.

На сегодняшний день проблема оптимизации налогообложения для российских предприятий является одной из самых актуальных. Многие предприятия стремятся сократить затраты, а, следовательно, пытаются легально уменьшить налоговые выплаты в бюджет. Именно этот процесс получил название «налоговая оптимизация».

Проблемы оптимизации налогового регулирования рассматривались во многих работах российских и украинских ученых, в частности В. А. Абранов [1], А. В. Анищенко [2], Л. Ю. Багдасарян [3], А. Е. Викуленко [4], Е. Ю. Жидкова [5], Ю. А. Лукаш [6], Ж. О. Лукпанова [7] и др. Однако налогообложение все время нуждается в

совершенствовании и оптимизации. Финансово–экономические санкции, нестабильность рынка обуславливают необходимость дальнейших исследований данной проблемы.

Главными целями данного исследования являются изучение проблем и особенностей в сфере налогового регулирования и определение путей его оптимизации. Соответственно, поставлены следующие основные задачи:

1. определить задачи, которые ставит перед собой налоговое регулирование;
2. выявить преимущества и недостатки налогового регулирования;
3. определить пути и методы оптимизации налогового регулирования.

При данном исследовании были задействованы различные методы, такие как: изучение, обобщение, анализ и др.

Налоговое регулирование является экономическим процессом, который, осуществляет контроль за налогообложения и корректирует действия налоговых и финансовых органов, а, с другой стороны, объединяет усилия сотрудников финансовых и налоговых структур, направляя их на привлечение денежных ресурсов за счет налоговых отчислений.

Функция налогов объективна как форма проявления сущности объективной категории налогов, она предполагает потенциальную возможность регулирования социально–экономических процессов.

Основная цель налогового регулирования заключается в нахождении равновесия в взаимодействии корпоративных, общественных, личных, а также экономических интересов. Практика налоговых взаимоотношений показывает, что на сегодняшний день реально выполняется только фискальная функция налогов, однако и она не всегда бывает эффективна. В то же время регулирующая функция подтверждена лишь теоретически и ее методы не срабатывают на практике [5, с. 39].

Оптимизация налогообложения — это не только местный процесс, это также процесс, который осуществляется на уровне государства, реализуется посредством законодательной деятельности и является элементом налоговой политики. Налоговая оптимизация, как способ корректировки налогового бремени организаций, представляет собой налоговый механизм, который позволяет на законных основаниях определять оптимальный предел налоговых отчислений с целью повышения финансовых результатов деятельности организации с помощью экономии налоговых расходов [6, с. 29–30].

Особенностью налогового регулирования является постоянная оптимизация в соответствии с изменениями в экономике страны. Налоговое регулирование ставит перед собой ряд задач, базовыми из которых являются:

1. разработка механизма учета налогооблагаемой базы;
2. долгосрочное планирование состояния бюджетных и внебюджетных фондов;
3. формирование бюджетных и внебюджетных фондов за счет налоговых платежей;
4. исчисление налогооблагаемой базы;
5. привлечение к уголовной и административной ответственности недобросовестных налогоплательщиков за неуплату налогов;
6. контролирование налогового потока [1, с 103–105].

Налоговая политика и налоговое регулирование в Российской Федерации регламентируется налоговым законодательством, а именно, Налоговым кодексом. До утверждения Налогового кодекса налоговое регулирование в России имело множество недостатков, самыми существенными из которых являлись:

1. неустойчивое состояние налоговой системы;
2. широкий спектр малозначительных налогов, сборов и пошлин;
3. неограниченные права налоговых органов;
4. установление сложных методов исчисления налоговых сумм;
5. несовершенство налогового законодательства;

б. полное отсутствие экономических стимулов для налогоплательщиков [5, 67–68].

Одним из важных решений в области налоговой политики, принятых в последние годы, являлось появление возможности создания консолидированных групп налогоплательщиков по официальному законодательству о налогах и сборах.

Консолидированной группой налогоплательщиков признается добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль организаций на основе договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков [2, с. 32].

Для крупных холдингов КГН стало способом рационально определить налоговые обязательства по налогу на прибыль, а также справедливо распределить соответствующие доходы между региональными бюджетами, и при этом избежать сложных процедур оформления документов и частых проверок, связанных с контролем за трансфертным ценообразованием внутри страны.

Однако в 2014 году был приостановлен процесс новых и расширения действующих КГН в 2015 году. Это было решение продиктовано необходимостью проведения оценки деятельности КГН для их дальнейшего существования. При принятии этого решения предполагалось, что на протяжении 2015 года будет проведен анализ характера их влияния на доходы бюджетов, а также сформируется дальнейшая стратегия по отношению к таким группам [3, с. 42–44].

Проведенный Минфином России анализ основных итогов функционирования консолидированных групп, основанный на данных ФНС России по результатам 2014 года, в условиях создания КГН и без учета объединения организаций в КГН, показал, что функционирование КГН в 2014 году привело к следующим изменениям:

- росту поступлений налога на прибыль организаций в размере 61,9 млрд. руб. в 62% субъектов Российской Федерации (53 региона).

- снижению поступлений налога на прибыль организаций в размере 127,0 млрд. руб. в 38% субъектов Российской Федерации (32 региона) [7, с. 14].

Общая сумма налога на прибыль снизилась более, чем на 60 млрд. руб. По данным итогам можно предположить, что в ближайшее время создание КГН будет окончательно оставлено для реформации действующей системы налогообложения.

Таблица.

МЕРЫ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАСТИ,
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДПРИНЯТЬ В ПЕРИОД 2016–2018 г. г.

Объект налогового планирования	Планировалось на 2015–2017 годы	Планируется на 2016–2018 годы
Налог на прибыль организаций	Нет	Да
НДС	Нет	Да
Страховые взносы	Нет	Нет
Акцизы	Да	Нет
Имущественные налоги	Нет	Нет
Налогообложение природных ресурсов	Да	Нет
Специальные налоговые режимы	Да	Да
Инновационная деятельность	Нет	Нет
Инвестиционная деятельность	Да	Да
Мониторинг эффективности налоговых льгот	Да	Нет
Налоговое администрирование	Да	Да
Международное сотрудничество, информационный обмен	Да	Да
Сближение бухгалтерского и налогового учета	Да	Нет

В настоящее время оптимизация налогообложения — это один из главных факторов, определяющих конкурентоспособность предприятий. Мировой опыт наглядно свидетельствует о признании государством возможности, эффективности и правомерности такой оптимизации.

Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов подготовлены с целью составления проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и двухлетний плановый период. Данные этих направлений необходимо учитывать при планировании бюджетов муниципальных образований, субъектов Российской Федерации и всего федерального бюджета страны (Сайт МИНФИНа России: <http://minfin.ru/ru/document>).

Современным приоритетом Правительства Российской Федерации в области налоговой политики выступает создание эффективной налоговой системы, которая обеспечит бюджетную устойчивость в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

На данный период времени Правительство Российской Федерации не планирует выходить с предложениями о повышении налоговой нагрузки и осуществлении каких-либо масштабных изменений в налоговой системе в текущем 2016 году, а также в ближайшие два года, поэтому оно не будет поддерживать такие инициативы и других субъектов права законодательной инициативы.

При проведении налоговой политики основное внимание будет уделено проведению антикризисных мер в связи с сложившейся экономической ситуацией, а также реализации основных изменений, запланированные в прошлые периоды. При этом налоговая политика Российской Федерации должна отвечать современным глобальным проблемам, среди которых, прежде всего, санкции, введенные против России, и низкие цены на нефть. Кроме того, налоговая политика должна отвечать требованиям выработанной стратегии государства в прошлые периоды.

В 2016–2018 г. г. налоговую политику предполагается развивать по следующим направлениям:

1. увеличение максимального имущественного налогового вычета при покупке жилья физическими лицами;
2. оптимизация процесса расчета налоговой базы для земельного налога, взимаемого с физических лиц;
3. предоставление всем владельцам недвижимости стандартных и социальных налоговых вычетов;
4. реформирование механизма взимания транспортного налога;
5. увеличение ставок для плательщиков акцизов;
6. введение дополнительных налоговых вычетов для налога на доходы физических лиц;
7. отмена налоговых льгот по налогу на имущество;
8. сохранение ставок страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и страхование на одном уровне;
9. совершенствование специальных налоговых режимов.

Налоговое регулирование, как правило, является мерой косвенного воздействия на экономику, политические и социальные процессы, посредством введения или отмены налогов, регулирования налоговых ставок, установления налоговых льгот, а также прочих мер косвенного воздействия на налоговую систему. Оптимизация налогового регулирования сводится к введению прямых расходов бюджета на стимулирование конкретного сектора экономики [4, с. 204–206].

Для выполнения трехлетнего бюджета, увеличения ВВП, сокращения теневого сектора экономики, по нашему мнению, необходимо предпринять следующие меры:

1. Дифференцировать единый социальный налог между работодателем и работником, т.е. часть налога будет уплачивать сам работник.

Данная мера позволит уменьшить налоговое бремя организаций и позволит работнику распоряжаться денежными средствами, предназначенные на уплату налогов, а именно: направлять в пенсионный фонд, на различные страховые фонды;

2. Предоставить работодателю четкие гарантии сохранения пропорциональной ставки налога на ближайшее время (3–5 лет);

3. Увеличить налоговые санкции за работу с «однодневками». То есть компании должны работать только с проверенными компаниями, утвержденными законодательно;

4. Разработать пакет налоговых льгот для приоритетных направлений экономики.

С помощью налоговых льгот есть возможность увеличить поступления налогов в бюджет, с помощью сокращения теневого сектора экономики.

В заключение целесообразно отметить, что оптимизация налогового регулирования инновационной деятельности как следствие проведения мониторинга эффективности налоговых льгот не является целесообразной без учета налоговых расходов бюджета. Налоговая система РФ достаточно гибкая и постоянно претерпевает изменения для ее усовершенствования. Направления, принятые на будущие два года, основаны на реформации действующей системы и направлены на антикризисные меры в государстве.

Список литературы:

1. Абрамов В. А. Упрощенная система налогообложения. М.: Ось–89, 2010. 287 с.
2. Анищенко А. В. Оптимизация налогов. М.: Бухгалтерский учет, 2009. 128 с.
3. Багдасарян Л. Ю. Terra Economicus // Современные принципы налогового регулирования. 2012. С. 47–49.
4. Викуленко А. Е. Налогообложение и экономический рост России. М.: Прогресс, 2008. 220 с.
5. Жидкова Е. Ю. Налоги и налогообложение. М.: ЭКСМО, 2010. 240 с.
6. Лукаш Ю. А. Оптимизация налогов. Методы и схемы. М.: ГроссМедиа; РОСБУХ, 2010. 483 с.
7. Лукпанова Ж. О. Налоговое регулирование и его роль в системе государственного воздействия на экономику // Вестник Международного института экономики и права. 2013. С. 12–19.

References:

1. Abramov V. A. Uproshchennaya sistema nalogooblozheniya. Moscow, Os–89, 2010, 287 p.
2. Anishchenko A. V. Optimizatsiya nalogov. Moscow, Bukhgalterskii uchet, 2009, 128 p.
3. Bagdasaryan L. Yu. Terra Economicus. Sovremennye printsipy nalogovogo regulirovaniya, 2012, pp. 47–49.
4. Vikulenko A. E. Nalogooblozhenie i ekonomicheskii rost Rossii. Moscow, Progress, 2008, 220 p.
5. Zhidkova E. Yu. Nalogi i nalogooblozhenie. Moscow, EKSMO, 2010, 240 p.
6. Lukash Yu. A. Optimizatsiya nalogov. Metody i skhemy. Moscow, GrossMedia, ROSBUKh, 2010, 483 p.
7. Lukpanova Zh. O. Nalogovoe regulirovanie i ego rol v sisteme gosudarstvennogo vozdeistviya na ekonomiku. Vestnik Mezhdunarodnogo instituta ekonomiki i prava, 2013, pp. 12–19.

*Работа поступила
в редакцию 08.10.2016 г.*

*Принята к публикации
11.10.2016 г.*